

**BUYUK SARKARDALARNING HARBIY SAN'ATINING
RIVOJLANISHIGA QO'SHGAN HISSALARI**

K.I. Ismanov

O'R QK Akademiyasi Q va O kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyuk sarkardalar Jaloliddin Manguberdi va Sohibqiron Amir Temurning barpo etgan davlatlari, armiyasining tashkil etilishi, tuzilishi, qo'shinning jangovar tartibi va harbiy yurishlarida qo'llagan taktikalari hamda harbiy san'atning rivojlanishiga qo'shgan hissasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kesh, Shahrisabz, Xo'ja Ilg'or, Muhammad Tarag'ay, Amir Temur, To'xtamishxon, qo'shin, jangovar qurollar, yengil piyodalar, bosh qo'mondon, yirik janglar.

Аннотация. В данной статье раскрыты создание и структура армии, их боевой порядок и тактика применения войск в ходе военных походов, а также вклад, внесенный в развитие военного искусства государств великими полководцами как Джалолиддин Мангуберди и Амир Темур.

Ключевые слова: Кеш, Шахрисабз, Хужа Илгор, Мухаммад Тарагай, Амир Темур, Тухтамишхон, войска, боевое оружие, лёгкая пехота, главнокомандующий, крупные сражения.

Asosiy qism

Xorazm shohi Alovuddin Muhammad II o'g'li 35-oxirgi Xorazm shohi sulton Jaloliddin Manguberdi. 1199 yil Xorazmda tug'ilgan. U yoshligidan jang qilish sirlarini mukammal o'rganib kelgan va otasi Xorazm shohi Alovuddin Muxammad II tomonidan olib borilgan harbiy yurishlarda muntazam ishtirok etib kelgan. Sulton Jaloliddin Manguberdining asosiy janglari mug'ul xoni Chingizxonning Xorazmgaga bostirib kelishi bilan boshlanadi. Uning birinchi jangi va g'alabasi Jaloliddin Niso ostonasida 300 dan ortiq qo'shini bilan uning yo'lini to'sib turgan 700 dan ortiq mo'g'ul qo'shinini yengish bilan boshlanadi. G'aznaga kelib, yangi kuch to'play

boshlab, mo'g'ullar ustidan bir necha bor zafar quchadi. Qandahor shahrini qamal qilayotgan mo'g'ullarni shiddatli janglardan so'ng tor-mor qiladi. G'aznada uning qo'shiniga har tomondan harbiy kuchlar qo'shiladi.

Xalaj qabilasi harbiy boshlig'i Sayfiddin Ag'roq, Balx hokimi A'zam Malik, Afg'on lashkarining sardori Muzaffar Malik va qarluqlar yo'lboshchisi Al-Hasan qo'shinlari Jaloliddinga kelib qo'shildi. U Valiyon qal'asini qamal qilayotgan mo'g'ul qo'shinlarini ham yakson qilgach, bu g'alaba xabari Chingizxonga yetib boradi va bundan bezovtalangan xon o'zining eng sinalgan sarkardasi Shiki Xutuxuno'yon boshchiligidagi 45 ming kishilik qo'shinini Jaloliddinga qarshi yuboradi. Ikki yirik qo'shin Afg'onistonning Parvona dashti yaqinida to'qnashadi. Ushbu jangda Sulton Jaloliddin o'zining harbiy daholigini yana bir bor namoyon etadi. Jang shafqatsiz, beomon bo'ladi. Jangda Jaloliddin qo'shinlari kuchli va makkor mo'g'ul qo'shinlarini tor-mor qiladi. Parvonadagi jang mo'g'ullarning birinchi katta mag'lubiyati edi. Shunday qilib, Chingizxon ro'baro'sidagi raqibi uning o'ziga munosib ekanligini his etadi va u endi qat'iy, hal qiluvchi jangga hozirlik ko'rishning vaqti kelganligini sezadi. Jaloliddinning Parvonadagi ulkan g'alabasining eng e'tiborli tomonlaridan biri shunda ediki, bir qancha shahar aholisi bu g'alabadan xabar topadi, undan ruhlanib, mo'g'ullarga qarshi isyon ko'taradi, ularning noiblarini o'ldiradi. Ayni vaqtda Parvona g'alabasi Jaloliddinga katta tashvishlar keltirishini u xayoliga ham keltirmagandi. Bu jangda qo'lga tushgan o'ljalarni bo'lib olish chog'ida Jaloliddin lashkarboshilari o'rtasida o'ljaga olingan zotdor bir arab otini talashib, qattiq nizo chiqadi. Jaloliddin ularni murosaga keltira olmaydi. Nizo tufayli lashkarboshilar Sayfiddin Ag'roq, Aminlar har biri 20 mingdan ortiq lashkar bilan arazlab ketib qoladi (afsuski, keyinchalik mo'g'ullar ularning barchasini alohida-alohida yengib, qirib tashlashadi). Bu mudhish holatdan Jaloliddinning harbiy kuchi keskin zaiflashib, oz qo'shin bilan Hindistonga o'tib ketish uchun tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Lekin Sind daryosi bo'yida kemalar tayyorlanayotgan paytda unga qarshi shaxsan o'zi astoydil otlangan Chingizxon yetib keladi.

Kuchlar nisbati Chingizxon foydasiga keskin farq qilar edi. Mag'lub bo'lishiga aqli yetgan Jaloliddin dushman qo'lga asir olinib, haqoratlanmasligi uchun onasi,

xotini va qizlarini o‘zlarining xohish-irodasi bilan daryoga cho‘ktirishga farmon beradi. Lekin uning 8-9 yoshli o‘g‘lini asir olib, Chingizxon huzuriga olib kelganlarida, xoqon uning yuragini sug‘urib olib, itga tashlashni buyuradi. Buyruq ijro etiladi. Niso viloyatidagi qal’alardan birining sohibi mashhur tarixchi Shahobiddin an-Nasaviy 1224 yildan 1231 yilgacha, ya’ni Jaloliddinning vafotigacha uning eng ishonchli mulozimlaridan biri bo‘lib xizmat qiladi. U doimo Jaloliddinning yonida bo‘lgan va ko‘rgan-bilganlarini yozib borgan. Uning yozishicha, bu ikki yirik sarkarda qo‘shinlari o‘rtasidagi hayot-mamot uchun bo‘lgan tarixiy, uch kunlik jang 1221 yil 25-noyabr kuni ro‘y beradi.

Tarixchi Juvayniy esa bu voqeani shunday ta’riflaydi: “Shu kuni tongda Sulton Jaloliddin suv va olov o‘rtasida qoldi. Bir tarafda pishqirib oqayotgan Sind daryosi, orqada esa otashdek kuydiruvchi mo‘g‘ul lashkari. Shunday murakkab sharoitda Sulton o‘zini yo‘qotmadi va dushman bilan olishuv yo‘lini tanladi”. Bu tengsiz jangda Jaloliddin bor shijoat, mahorat va quvvatini ko‘rsatib, hatto mo‘g‘ul lashkarlarini lol qoldiradi. Lekin Chingizxon qo‘shini soat sayin ko‘payib borardi. Oxirgi marta katta urinish bilan qo‘shinini biroz chekinishga majbur qilib, jilovni orqaga burgan Jaloliddin sovutini yechib, otga qamchi uradi. Qirg‘oqdan turib 10 gaz yoki undan ortiqroq balandlik masofadan daryoga sakraydi. Dovyurak arslon misoli daryoni kechib, narigi sohilga chiqadi. Chingizxon bu holatni ko‘rib, otini daryo qirg‘og‘iga yeldirib keladi va o‘g‘illariga yuzlanib: “Mard otaning o‘g‘li shunday bo‘lmog‘i lozim! Suv va olovning ikki girdobidan qutulib, najot sohiliga yetdimi, undan beaded ishlar va behisob tahlikalar tug‘ilajak”, deydi. Sind daryosidan kechib o‘tgach, Jaloliddin omon qolgan jangchilarini to‘plab, Shimoliy Hindiston hududidagi bir qancha davlat hukmdorlari bilan munosabat o‘rnatishga harakat qilishni diliga tugib qo‘yadi. Lekin juda holdan toygan, kamm sonli qo‘shin Jaloliddin boshchiligida hali o‘ziga kelishga ulgurmay, hind rojalaridan biri, Shatra viloyati podshosi qo‘shinning og‘ir ahvolidan foydalanib, ularga ming otliq va 5 ming piyoda askarlari bilan hujum qiladi. Jaloliddin tangriga tavakkal qilib qo‘shinini jon-jahdi bilan urushga otlantiradi va benihoya jasorat tufayligina hind qo‘shinini tor-mor qiladi. Jaloliddin o‘z qo‘shini ahvolini ancha yaxshilab, asta-sekin ular sonini ko‘paytirib boradi. Hatto o‘z nomidan tanga zarb

qildirib, barcha viloyatlarda namozda uning nomini xutbaga qo‘shib o‘qiladigan bo‘ladi [5].

Jaloliddin Hindistonda turli jang va fitnalarni boshdan kechirib, uch yil-u yetti oy hukmronlik qiladi. Bu yerda u katta davlat barpo etar ekan, unga tevarak-atrofdan yangi-yangi kuchlar kelib qo‘shiladi. U o‘z davlat chegaralarini kengaytirib, katta kuch to‘plab, so‘ng mo‘g‘ullar bilan hisob-kitob qilishni qalbining to‘riga tugib qo‘ygan edi. Shu maqsadda harbiy yurish qilib, Iroqqa lashkar tortadi. Iroq va Eronning obro‘li amaldorlari u tomonga o‘tadi. Misr va Suriya hukmdorlari ham unga tobeliklarini bildirib, elchi yuboradi. 1226-yilgacha Ozarbayjon va Gurjistonni jang bilan egallab, 1227 yil 5-sentabrda Jaloliddin Isfahon yaqinida Eronni mo‘g‘ullardan himoya qiladi va ular ustidan katta g‘alabani qo‘lga kiritadi. Jaloliddinning bu yutuqlari, uning kuch-qudrati, obro‘-e‘tiborining oshib borishi xalifa an-Nosirni bezovta qila boshlaydi va u qanday bo‘lmasin Sultonni yo‘q qilish payiga tushadi. Shu o‘rinda ushbu holatni alohida ta’kidlash kerakki, o‘zini musulmon dunyosining homiysi deb hisoblagan xalifa an-Nosir musulmonlar boshiga ne-ne kulfatlar, vayronagarchiliklar solayotgan mo‘g‘ul bosqinchilariga qarshi kuchlarni birlashtirish, mo‘g‘ullarga yagona qarshi tura oladigan sheryurak Jaloliddinni qo‘llab-quvvatlash o‘rniga, o‘z shaxsiy xohishini yuqori qo‘yib, Jaloliddinni yo‘q qilishga va boshqa musulmon hukmdorlarni unga qarshi qo‘yishga harakat qilib, bu xiyonatli harakatlari bilan mo‘g‘ullarning musulmonlar ustidan hukmronlik o‘rnatishiga o‘z hissasini qo‘shadi. U shu maqsadda Ozarbayjon hukmdori, Pir shohning tog‘asi Ig‘omni Jaloliddinga qarshi chiqishga ko‘ndiradi.

Ig‘om o‘zining 50 ming qo‘shini bilan Ozarbayjonga yo‘l olgan Jaloliddinga peshvoz yurib, Hamadonda to‘qnashadi. Bu jangda ham Jaloliddin o‘zining jasorati, mohir sarkardaligini namoyish etib, oz sonli qo‘shini bilan raqibini tor-mor qilishga erishadi. Ig‘om esa Jaloliddindan shafqat so‘rab, taslim bo‘ladi va uning qo‘shini Jaloliddin qo‘shinlari tarkibiga kiritiladi. Ming afsuski, Jaloliddin Xorazmshohlar davlati hududida unga qarshi bo‘lgan ana shunday ichki raqiblar bilan kurashishga ko‘p vaqt va kuch ajratishga majbur bo‘ladi. Vaholanki, bu ishlarning barchasi istilochi mo‘g‘ullarga qarshi qaratilishi lozim edi. Jaloliddin endi Xorazmshohlarning azaliy

dushmani xalifalikning poytaxti Bag‘dodga yurish qilishga qaror qiladi. Lekin, bu yurishdan avval u mo‘g‘ullarga qarshi kurashda yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi iltimosnomani o‘z elchisi Aloviddin an-Nasaviy orqali xalifa an-Nosirga jo‘natadi. Lekin, xalifa bu iltimosni javobsiz qoldiradi. Aksincha, Jaloliddinga qarshi 20 ming kishilik qo‘shin jo‘natadi. Jaloliddin Bag‘dod tomon yurishni davom ettirib, G‘ut degan joyda xalifaning Qo‘sh Temur boshchiligidagi 20 ming kishilik qo‘shini bilan to‘qnashadi va bu jangda Bag‘dod qo‘shinlari yengiladi. Qo‘shtemur o‘ldiriladi. Endi Bag‘dodga yo‘l ochiladi. Arab tarixchisi Sibr ibn al-Javziyning yozishicha. Jaloliddinning xalifalikka yurishini yana bir sabab ish u ediki, mo‘g‘ullarning Xorazmshohlar davlatiga bostirib kirishida, avvalo Bag‘dod xalifalarini asosiy sababchi deb bilganligidadir. Chunki, xalifa Chingizxonga yashirin maktublar yuborib, ularga mo‘g‘ul hukmdorini Xorazm davlati ustiga yurish qilishga da‘vat etgan edi. Bu fikrlar muallif Ziyoy Bunyotovning “Xorazmshoh-Anushteginlar davlati” asarida ham ta’kidlangan.

Qo‘shtemur qo‘shini yengilganini eshitgan xalifa Bag‘dodda mudofaa ishlarini shoshilinch boshlab yuboradi va bu ishga 1 million dinor mablag‘ ajratadi. Xorazmshoh o‘z qo‘shini bilan Bag‘dod yaqiniga kelib, 12 kun turib, yana orqaga Ozarbayjon tomonga qaytib keladi. Sultonning bu xatti-harakatining sababi hanuzgacha noma’lum. Bundan shunday bir mantiqiy xulosa chiqarish mumkinki, Jaloliddin barcha musulmon hukmdorlari qatori islom dini va uning aqidalarini hurmat qilganligi tufayli musulmonlarning g‘oyaviy markazi-Bag‘dodga hujum qilib, bu muqaddas shaharni vayron qilishni istamagan bo‘lishi mumkin. Lekin, bu yurish orqasida qancha ulkan ovoragarchiliklar bo‘lganligini tasavvur qilish qiyin emas. Mo‘g‘ullar esa, 1258 yili Bag‘dodni bosib olib, uni vayron qildilar, taladilar. Xorazmshohlar davlatiga dushmanlik qilgan xalifalar taqdiri ana shunday tugadi. 1227 yili Chingizxon vafot etishi munosabati bilan chingiziylar biroz muddat o‘z ichki ishlari bilan ovora bo‘lib qoladi. Ularning ayrim rahbarlari esa hatto bundan buyon Jaloliddin bilan yaxshi munosabatda bo‘lishga ham harakat qiladi.

1227 yil 5 sentabrda Isfahon yaqinida Jaloliddin qo‘shinlari bilan mo‘g‘ullar o‘rtasida qattiq jang bo‘ldi. Unda ukasi G‘iyosiddin Pirshoh ham akasi tomonida turib

jangda qatnashdi. Lekin, jangning hal qiluvchi paytida qo‘shinning o‘ng qanotida turib urushayotgan Pirshoh Jaloliddinga xiyonat qilib, o‘z qo‘shini bilan jang maydonini tashlab ketadi. Garchand jangda Jaloliddin g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, ukasining xiyonati unga berilgan katta ichki zarba edi. Bunday holatlar Jaloliddin qo‘shinida ro‘y berib turardi. Shuning uchun u ba‘zan o‘zining yaqin kishilariga ham ishona olmasdi.

1229 yil avgust oyida Suriyadagi Van ko‘li atrofida joylashgan Hilot qal‘asi uchinchi marta Jaloliddin tomonidan qamal qilindi. Bu qal‘a Xorazmshoh raqiblaridan ayubiylarning katta tayanchi edi. Jaloliddin qattiq jang bilan Hilotni egallaydi. Manbalarda yozilishicha, Hilot qamali va uning ishg‘ol etilishi Jaloliddinning harbiy muvaffaqiyatlarining so‘nggisi bo‘lib, butun hayoti va faoliyatidagi burilish nuqtasi edi. Hilot, Jazira, Mayafariqan o‘lkalari hukmdori Malikal-Ashraf Jaloliddinni Hilot qamalidan so‘ng Jaziraga yurish qilishi mumkinligini o‘ylab, avvalroq unga maktub yo‘llaydi. Maktubda unga yaxshi qo‘shnichilik, do‘stona munosabatlarni taklif qiladi. Biroq, ichki hissiyotlarga berilgan sulton Jaloliddin masalani tinch yo‘l bilan hal qilish o‘rniga, harbiy kuch yo‘llaydi. Bu ish sarkardaning yana bir jiddiy xatosi edi. Hech zarurati bo‘lmagan bu qamal har ikkala tomon uchun nihoyatda og‘ir kechadi.

Salkam yarim yil davom etgan jangdan so‘ng ochlikdan darmoni qurigan Hilot mudofachilari 1230 yil 14 aprelda taslim bo‘ladi. 1229 yilda Jaloliddin Hilot qal‘asini qamal qilayotgan paytda singlisi Xon-sultondan (uni mo‘g‘ullar asir qilib olgan va Chingizxonning katta o‘g‘li Jo‘chi unga uylangan va undan farzandi ham bor edi) bir noma oladi. Singlisi nomada Jaloliddinga, uning qudratidan, mol-mulkidan, imkoniyatlaridan xoqonning xabari borligini, xoqon u bilan chegara masalalarida kelishib olib, tinch-totuv yashashga ahd qilganligini bildiradi. Shuningdek, agar mo‘g‘ullarga qarshi turishga kuchi yetsa, ularga qarshi kurashib, o‘ch olishi yoki ular sulh istab turganda, ular bilan yarashishni maslahat beradi. Lekin, Jaloliddin singlisining bu xatini javobsiz qoldiradi va Xorazmshohlar davlatini qayta tiklash mumkin bo‘lgan ushbu imkoniyatga e‘tiborsizlik bilan qaraydi.

Amir Temur 1336 yilning 9 aprelda Kesh viloyatining hozirgi Shahrisabz yaqinidagi Xo‘ja Ilg‘or qishlog‘ida yirik barlos begi – amir Muhammad Tarag‘ay oilasida dunyoga keldi. Temurning bolaligi va o‘spirinligi Kesh tog‘larida o‘tdi.

Yoshligida u ov qilishni va ot choptirish musobaqalarini, nayza uloqtirish va kamondan otishni xush ko'rardi, harbiy o'yinlarga moyilligi sezilib turar edi. U o'n yoshga to'lgach, Tarag'ayning xizmatida bo'lgan murabbiylar – otabegilar Temurni harbiy san'at va sport o'yinlariga o'rgatdilar. Yoshi ulg'aygach, u ko'pchiligi barloslardan bo'lgan bolaligidagi do'stlarini yig'di va yaxshi qurollangan otryadni tashkil etdi.

Amir Temur armiyasining tashkil etilishi va tuzilishi Jangovar tartib va jang taktikasi. Harbiy qurilish borasida Amir Temur o'z zamondoshlaridan o'zib ketdi, armiyani yaratish va takomillashtirish tizimini ishlab chiqdi va amalga oshirdi.

Sohibqiron qo'mondonlik safiga yuqori talablarni qo'ygan. U qo'mondonlik safining doimo o'zlarining jangovar, ma'naviy-ruhiy sifatlarini doimo takomillashtirishini kuzatib borgan. Amir Temurning shaxsan o'zi sarkardalarni tanlagan va tarbiyalagan. O'nbegilar, yuzbegilar, mingbegilar va tumanbegilarni to'g'ri tanlash armiyaning jangovar muvaffaqiyatini aniqlab bergan. Amir Temur tajribali jangchilarga alohida e'tibor bergan. Ko'pgina yirik janglarda ishtirok etgan va harbiy harakatlarni o'zining asosiy mashg'uloti deb bilgan tajribali jangchilar safardan oldin bir joyga yig'ilgan. Ular davlat maoshlarini oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan. Qo'shin o'nlikka, yuzlikka, minglikka va o'n minglikka (tumanga) bo'lingan. Iste'dodli harbiy boshliqlarni tanlashga katta e'tibor berilgan. Amir Temur turli unvondagi harbiy boshliqlardan jasurlik, sezgirlik, topqirlikni talab qilgan. Har bir harbiy boshliq o'zining o'rinbosariga ega bo'lgan. Agar harbiy boshliq safdan chiqsa, uning o'rnini o'rinbosari (noibi) egallagan. Amir Temur qo'shinining asosini ko'chmanchi qabilalar tashkil etib, ular otliqlar va kamonchilarni yetkazib bergan. O'troq xalq armiyaga piyodalar va yordamchi xo'jaliklar uchun ishchilar va shaharlarni qamal qilish uchun jangchilarni, ya'ni katapultalarni ishlatuvchi, taranlarni uruvchi, yonib turgan kamon o'qlar va neft aralashmasidan tayyorlangan yonuvchi granatalarni otuvchi askarlarni yetishtirib bergan.

Armiyada yengil piyodalar ham bo'lib, ular safarda otlarda harakatlanganlar, jang olib borishda esa, arablarga o'xshab kamondan nishonni bexato urish uchun otlardan tushib piyoda holda jang qilganlar. Piyoda jangchi qilich, 30 ta o'qqa ega bo'lgan kamon bilan qurollangan. Yengil piyodalar baland pastliklarda harakatlanish va

shaharlarni qamal qilish uchun qo'llanilgan. Bundan tashqari, Amir Temur tog'larda harakatlanish uchun maxsus otryad (tog' piyodalari)ni tashkil etgan. Qo'shin qat'iy tashkiliy tizim va aniq saflanish tartibiga ega bo'lgan. Har bir jangchi o'z o'nligidagi, har bir o'nlik yuzlikdagi joyini bilishi kerak bo'lgan va hokozolar. Harbiy qismlar saflarda yaxshi harakatlana olganlar va anjomlari, kiyimboshlari va bayroqlarining rangi bilan birbirlaridan ajralib turganlar. Ayrim otryadlar otlarining rangi bilan ham farq qilgan. Amir Temur davrida harbiy yurishdan oldin ko'riklar o'tkazish to'g'risidagi qonun og'ishmasdan bajarilgan. Jang uchun katta va tekis maydon tanlangan, bunda suvning va otlar uchun yemxashakning yaqin bo'lishiga, quyoshning o'z jangchilarining ko'ziga tushmasligiga katta e'tibor berilgan. Jangovar tartib front va chuqurlik bo'ylab yoyilgan.

Markazni kuchsizlantirish hisobidan, dushmani qurshab olish vositasi hisoblangan qanotlar kuchaytirilgan. Hal qiluvchi zarbani berish uchun Amir Temur kuchli zaxirani yaratgan. Yirik janglar davrida rangbarang jangovar bayroqlar bilan bezatilgan Bosh Qo'mondonning chodiri (bargoh, saroparda) jangni boshqarish oson bo'lishi uchun balandlikda o'rnatilgan. Odatda Bosh Qo'mondonning chodiri oldida harbiy dovulchilar uzluksiz ravishda nog'ora chalib, askarlarning jangovar ruhlarini ko'tarib turgan.

Jangni qo'riqlash xizmatini bajarayotgan yengil otliqlar turgan yengil qo'shinlar o'qlarni otib, drotiklarni uloqtira boshlaganlar, keyin avangard jangga kirganlar. Ularni qo'llabquvvatlash kerak bo'lgan paytda jangga o'ng qanot avangardi (shaqovul), keyin chap qanot avangardi (chapovul) kirgan; agar yana madad kuchlari kerak bo'lib qolsa, jangga o'ng qanotning chap tomon yarmi va chap qanotning o'ng tomon yarmi kiritilgan; ularning kuchlari yetarli bo'lmasa, jangga ikkala qanotning qolgan qismlari kiritilgan va vaziyat to'g'risidagi axborot Amir Temurga yetkazilgan. Agar mana shu kuchlar ham yetarli bo'lmasa, qo'mondonning shaxsan o'zi (amiri lashkar) bosh kuchlari (qo'l) bilan, ya'ni zaxira bilan, to'qqizinchi hujum g'alaba keltirishiga komil ishonch bilan jangga tashlanishi kerak edi. «To'qqizinchi hujum g'alaba keltiradi»- degan edi Amir Temur [1].

Jang maydonidan dushmanning chekinish alomatlari sezilsa, uni ta'qib etish va to'liqlicha tormor qilish uchun chavandozlar otryadi ajratilgan. Amir Temur qo'shini to'g'ri safga va bir nechta jangovar chiziqqa ega bo'lib, ular birinketin jangga kiritilgan va oxirida ketmaket hujumlar bilan dushman holsizlantirilganidan va kuchsizlantirilganidan keyin eng yaxshi jangchilardan tashkil topgan, doimo g'alabani ta'minlovchi qudratli zaxira jangga kiritilgan.

Chekinib, mustahkamlangan inshootlarda yashiringan g'anim qamal qilingan. Qal'alarning qalin devorlari oldida devor buzuvchi (manjaniq) va tosh uloqtiruvchi (arroda) to'plar o'rnatilgan. To'plar (ra'd) harakatga keltirilgan. Devorlar va minoralarning ostidan yerto'lalar kovlangan. Devorlarda bo'shliqlar hosil qilingan. Shu bo'shliqlardan jangchilar quyundek qal'a ichiga bostirib kirganlar. Shturm davrida himoya qalqonlaridan (to'ra), shotilar, halqalar, arqonlar va boshqalardan foydalanilgan. Amir Temur armiyasida kavaleriya hujumining tashkil etilishi va uning strategiya va taktikasi o'zining takomillashgan darajasiga yetdi. Amir Temur armiyasida muhandislik qismlari va bo'linmalarining birinchi namunalari bo'lib, ularga katapultalar, neftdan tayyorlangan yonuvchi moddani uloqtiradigan va qal'a devorlarini portlatuvchi moslamalar kirgan. Uning armiyasida o'sha vaqtning eng zamonaviy texnikalari – qamal qilish texnikasi, yonib turgan neft to'ldirilgan xurmachalarni uloqtiruvchi ballistalar qo'llanilgan. Amir Temur qo'shinida daryolardan kechib o'tishni ta'minlovchi mutaxassislar – pontonchilar ham bo'lgan. Fan va texnikaning yutuqlari, ayniqsa, Xitoy texnikasining yutuqlari keng foydalanilgan.

Sohibqironning qoidasiga ko'ra, yaxshi boshliq g'anim otryadining sonini bilgach, unga qarshi o'z otryadlarini qarshi qo'ya olishi, dushman harakatlarini kuzatishi, uning o'qchilari, nayzachilari, qilichbozlarining holati qanaqa ekanligini, ular tezkorlik bilan yoki sust hujum qilyaptimi, hammasi birgalikda hujumga o'tdimi yoki qismlarga bo'linibmi, bularning hammasini bilishi kerak, jang maydoniga hujum uchun kirish yo'llarini, kerak bo'lganda chekinish yo'llarini bilishi va dushmanning maqsadini anglab yetishi va uning jangovar tartibiga yorib kirishga harakat qilishi kerak. U pistirmaga tushib qolmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi,

jangning butun mohiyatini tushunishi, dushmanning niyatini anglashi va uning rejalarini buzib tashlash uchun hamma vositalarni ishga solishi kerak

Qirq ming chavandozlarni sardor o'n to'rtta qismlarga quyidagi tartibda tuzishi kerak bo'lgan. O'z jangovar chizig'ini tuzadi va uni markaz deb nomlaydi. Uchta qism aryergardni tashkil etadi (yoki o'ng qanot korpusi). Uchta qismdan biri ilg'or nomini oladi (mana shu aryergardning ilg'ori). Chap qanotni tashkil etgan uch qismning biri uning uchun ilg'or bo'lib hisoblanadi. Xuddi shunday uchta boshqa qismlar o'ng qanot aryergardning oldida joylashgan bo'lib, uning fronti bo'ladi, bu uchta otryadlardan biri chap qanot fronti uchun avangard bo'lib xizmat qiladi. Chap qanot ham xuddi shunday sondagi qo'shından iborat bo'ladi va ular uning frontini tashkil etadi. Bitta qism, oldingiga o'xshab chap qanot avangardi bo'lib xizmat qiladi. Keyin u asosiy otryadini markaz qo'shinlari oldida saflagan. [2]. Avangardning safiga: kamonchilar, qilichlar bilan qurollangan jangchilar, nayzachilar, dushman avangardiga tartibsizliklarni keltirib chiqarish uchun baland ovozda baqirib, jang qiladigan jasur va tajribali jangchilar kiritilishi kerak, deb yozilgan «Temur tuzuklari»da [1-7].

Ushbu ilmiy maqoladan xulosa qilsak, ilmiy maqolaning asosiy dolzarbligini xisobga olib xulosa qilsak. Buyuk sarkardalar Jaloliddin Manguberdi va Amir Temur kabi sarkardalarning jangovar taktik yurishlari, jang olib borish uslubiyotlari hozirgi zamonaviy taktik harakatlarning asosiy mazmun mohiyatini yoritib beradi. YA'ni Sohibqiron urushni boshlash uchun qulay vaqtni tanlagani, u o'zining janubiy qanotiga Misr tomonidan berilish ehtimoli bo'lgan zarbani bartaraf qilganligini, Amir Temur o'zining mohir va tezkor manyovrlari tufayli dushmanga o'z irodasini singdirib, uni manfaatli marrani tark etishga majbur qildirganligi, jang uchun qulay pozitsiya tanlanish maxorati, Amir Temur qo'shinining jangovar tartibi qudratli zaxirani ajratgan holda kuchli qanotlardan tashkil topganligi va Anqara jangi o'rta asrlar tarixidagi yirik janglar bilan bir qatorda harbiy san'atda aloxida o'rin egallaydi. Jaloliddin manguberdining parovon qishlog'ida olib borgan jangida Mo'g'ul bosqinchilarining yetakchisi Chingizxonga qarshi qo'llagan taktikasi harbiy san'atda o'ziga xos xususiyatga ega bo'ldi. Ushbu maqola yuzasidan taklif o'rnida shuni aytib o'tio' joizki, qo'shinlarimizda olib borilayotgan jangovar mashg'ulotlarda taktik

harakatlarning o'ziga xos xususiyatlarini Buyuk ajdodlarimiz olib borgan harbiy harakatlariga mos ravishda o'rgatib borish va uni chuqur taxil qilib shaxsiy tarkibga singdirib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Temur Tuzuklari – Ashraf Axmedov. – T., 2011. – B. 146-195.
2. Marsel Brion. Menkim Sohibqiron – Jahongir Temur. – T., 2018. – 20 b.
3. Raximov Sh.M. Ma'ruzalar to'plami. – Chirchiq.: Harbiy nashriyot, 2007. – 45 b.
4. Dadaboev H.V. Harbiy san'at tarixi. – T.: Harbiy nashriyot, 2014. – 569 b.
5. Amir Temur. Internet sayti. [rtth://www. Amir Temur.Murojaat sanasi](http://www.AmirTemur.Murojaat.sanasi) - 26.05.2022 y.
6. Amira Temura taktikasi. Internet sayti. [rtth://www. Taktika Amira Temura. Murojaat sanasi](http://www.TaktikaAmiraTemura.Murojaat.sanasi) - 24.05.2022.
7. Jalolidin manguberding taktikasi. Internet sayti.[rtth://www. Jalolidin manguberding taktikasi. Murojaat sanasi](http://www.JalolidinManguberdingTaktikasi.Murojaat.sanasi) - 20.05.2022.